

BOSHLANG'ICH SINIF O'QUVCHILARIDA ONA TILI VA O'QISH SAVODXONLIGI FANIDAN "PUBLISISTIK USLUB" MAVZUSINI TUSHUNTIRISH.

Abdivaliyeva Nozigul Abduvaxit qizi

330-maktabda 2-toifali o'qituvchi

@abdivaliyevanozigul2@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7642222>

Abstract

In this article, from the subject of native language and teaching literacy, from the topic of speech styles, journalistic style to elementary school students, simple, understandable and interesting methods and how important the concept of speech is, it is important in the development of the Uzbek nation, real examples is explained with.

Key words: Speech styles, journalistic style, method, show program, functional, task style, "Total Physical Response" method.

Annotatsiya: Mazkur maqolada Ona tili va o'qitish savodxonligi fanidan Nutqiy uslublar mavzusidan Publisistik uslubni boshlang'ich sinf o'quvchilariga sodda, tushunarli va qiziqarli metod yordamida tushuntirilib beriladi va nutq tushunchasi qanchalik muhim ekanligi, bu o'zbek millatni o'stirishda muhim ahamiyatga ega ekanligi hayotiy misollar bilan o'quvchilarga singdiriladi.

Kalit so'zlar: Uslubiyat, publisistik uslub, metod, shou dastur, funksional, vazifaviy uslub, "Total Physical Response" metodi.

Bugungi kunga kelib davlatimiz tomonidan ta'limga katta e'tibor qaratilmoqda, shu jumladan o'qituvchilar ham zamonaviy, dunyo tan olgan yangi metodlarni o'rganib, o'z ustilarida yanada mukammal ishlab kelmoqda. Prezidentimiz ta'kidlaganidek: "Farzandlarimiz maktabdan qanchalik bilimli bo'lib chiqsa, yuqori texnologiyalarga asoslangan iqtisodiyot tarmoqlari shuncha tez rivojlanadi, ko'plab ijtimoiy muammolarni echish imkoni tug'iladi. Shunday ekan, Yangi O'zbekiston ostonasi maktabdan boshlanadi desam, o'ylaymanki, butun xalqimiz bu fikrni qo'llab-quvvatlaydi". Xozir nutq uslubining turlaridan biri bo'lgan, ya'ni publisistik uslubni qanday qilib 45 daqiqada o'quvchilarga zamonaviy metodlar yordamida oson va samarali yo'llar bilan tushuntirish mumkinligini ko'rib chiqamiz. Avvalo, "Uslubiyat o'zi nima?" degan savolga javob beramiz. Uslub — tilning inson faoliyatining muayyan sohasi bilan bog'liq vazifalariga ko'ra ajratilishi. Nutq uslubi tilning vazifasi bilan bevosita bog'liq bo'ladi. Shuning uchun ham ular vazifaviy (funksional) uslub deb yuritiladi.

Vazifaviy uslub nutq ko'rinishlarining asosiy vazifalariga, ya'ni aloqa, xabar berish, ta'sir etish vositasi bo'lishiga ko'ra turli qismlarga bo'linadi. Adabiy tilning quyidagi vazifaviy uslublari mavjud: 1) so'zlashuv uslubi; 2) rasmiy uslub; 3) ilmiy uslub; 4) publitsistik uslub; 5) badiiy uslub. Vazifaviy uslubni nomlash va atash ham ularning qanday aloqa doirasida ishlatilganligiga qarab belgilanadi.

Publitsistik uslub ommaviy axborot vositalari uslubidir. Davrning eng muhim, dolzarb masalalarini o'quvchilarga, tinglovchilarga, tomoshabinlarga gazeta-jurnal, radio, televideniye orqali yetkazish, ommani jonlantirish, kishilarning ongiga atrofda sodir bo'layotgan voqealarni singdirish, ularning ijtimoiy qarashlarini shakllantirish uchun xizmat qiladi.

Ommaviy axborot vositalarida (gazeta-jurnal, radio, televideniye), Oliy majlis yig'inlarida, turli xil anjumanlarda qo'llaniladigan nutq uslubi publitsistik uslub sanaladi.

Publitsistik uslub ikki xil shaklda namoyon bo'ladi:

1. Yozma shakl
2. Og'zaki shakl

Publitsistika -lotincha. «xalq, omma» ma'nolarini anglatadi.

Har bir xabarga ta'sirli, xabarning asosiy mohiyatini ifodalovchi sarlavhalar qo'yiladiki, bu hol o'quvchining diqqatini jalb qiladi. («Qonun barchaga barobarmi?», «Kafolat va'da emas», «Chetlatilgan mutaxassis», «Tuya ko'rdingmi – yo'q», «Chumchuq so'ysa ham qassob so'ysin»).

Mavzu haqida barcha kerakli tushunchalar 4 yoki 5 daqiqada berilishi lozim. Endi, mavzuga doir misollar beriladi. Bunga biz 2 daqiqamizni sarflaymiz.

1. Bugun noyob voqea yuz berdi! Murashino qishlog'ining aholisi, erta tongda uyg'onganida, erga mayda toshlar sepilganligini ko'rishdi. Endi kichkina qishloq aholisiga asfalt yo'llar kerak emas. Murashinoga sayyohlik turlarini tashkil etishga qaror qilindi. Har bir inson g'ayrioddiy tabiiy hodisadan bahramand bo'lishi mumkin!

2. Bugun Murashino qishlog'ida tosh yog'ingarchilik bo'lib, hosilga zarar etkazdi va mahalliy aholining uylariga ozgina zarar yetdi. Ayni paytda uylarning yaxlitligini tiklash bo'yicha ishlar yakunlandi, odamlar o'zlarining odatiy hayotlariga qaytishdi.

Keyingi bosqich bu o'quvchilar mazuni qay darajada tushungan ekanliklarini bilib olamiz. Bunda biz "Total Physical Response" metodidan foydalangan holda o'quvchilarni kichik 6 guruhga ajratib olamiz, har bir guruh o'z guruhi uchun nom tanlashadi va publisistik uslubga xos bo'lgan kichkinagina sahna ko'rinish qilish berishlari lozim, tayyorlanib olishlari uchun 10 daqiqa vaqt beriladi. Masalan, bu jarayon mana shunday tartibda bo'lishi mumkin.

1-guruh ishtirokchilari o'zlariga "Bu kun" deb nomlashdi va barcha ishtirokchilar doska yoniga borishadi. "Bu kun" tahliliy dasturidan o'zlrri xohlagan qaysidir bir sonini qo'yib berishadi. Misol uchun, 2 nafar o'quvchi biri Iroda Nosirova, 2-si esa Sirojiddin O'sarov bo'lib dasturni boshlab berishadi, qolgan shu guruh ishtirokchilari ham shu tartibda qatnashadilar. 2-guruh esa gazetadan namuna o'qib berishlari mumkin, masalan "Gulxan" jurnalidagi biror bir ertakni tanlab, shu asarda qatnashgan qahramonlarni rollarga bo'lib, o'qib berishlari mumkin. 3-guruh va qolgan guruhlar ham biror bir serialni, multfilm yoki reklamani ko'rsatib berishlari mumkin, bu jarayon 20 daqiqa mobaynida aks etadi.

Qolgan 5 daqiqamizga uyga vazifa va kerakli bo'lgan qo'shimcha topshiriqlar beriladi va darsni xulosalab yakunlaymiz.

Tavsiyalar, O'qituvchilarimiz ushbu mavzuni o'quvchilarga tushuntirishlaridan avval bu darsga mukammal tayyorlanishlari lozim. Aynan shu maqolada yozilgan metodlardangina emas, o'zlari ham xohlagan, yangi metodlarni mavzuga va sinf darajasiga qarab ham soddalashtirishlari yoki aksincha mukammallashtirishlari ham mumkin. Darsda faol qatnashmayotgan yoki mavzu qiziqarli bo'lmayotgan o'quvchilar uchun alohida e'tibor qaratgan holda ularning o'zlari uchun alohida uyga vazifa berishlari yohud darsdan so'ng ular bilan qo'shimcha to'garak o'tishlari lozim.

Xulosa, Tarixan qisqa lekin xalqimiz uchun sermazmun va samarali bo'lgan 30 yil davomida davlat va jamiyat qurish yo'lida ulkan ishlar amalga oshirildi. Mamlakatimizda qabul qilingan Harakatlar strategiyasida o'z oldimizga ulkan vazifalarni qo'ydi. Bolajonlarimizga yoshliklaridanoq o'z tiliga bo'lgan muhabbat va xurmat hisini singdirib bormog'imiz darkor. Kelajakda o'z yo'lini topib, kasbing eng zo'r mutaxassisi bo'lishlari uchun millat tili juda katta ahamiyatga ega ekanligini tushuntirib borishim lozim. Shu jumladan, Uslubiyat tilshunoslikning eng katta bo'g'imlaridan biri sanaladi. Biz so'zlashayotgaimizda, hattoki yozayotganimizda ham o'zimiz bilmasdan turib qaysidir uslubdan foydalanamiz. Bu mavzuni bilmasdan turib, qachon va qaysi payt qanday uslubdan

foydalanayotganimizni bilolmaymiz. Shu sababli ham ushbu maqolamda shu mavzuga murojaat qildim.

Использованная литература:

1. R. IKROMOVA, X. G'ULOMOVA, SH. YO'LDOSHEVA, D. SHODMONQULOVA Respublika maqsadli kitob jamg'armasi mablag'lari hisobidan chop etildi.ISBN 978-9943-22-049-2U.
2. A.J.Omonturdiyev, Sh.LAbduraimova O'ZBEK NUTQI MADANIYATI VA USLUBIYATI.
3. USLUBIYAT HAQIDA UMUMIY TUSHUNCHASayliyeva Anora Azamat qizi
4. Iminov M, Nu'monov T, Boboxonova D O'zbek tili uslubiyati masalalari «Namangan» nashriyoti 2007-yil.

